

La ética en la agroindustria

Es la revista Agroindustria, Sociedad y Ambiente (ASA), una excelente alternativa para la publicación de investigaciones con diferentes perspectivas del desarrollo agroindustrial, el cual no sólo debe responder al incremento en la oferta de productos o de los volúmenes de producción con calidad, sino que debe integrar los valores éticos que en estos deben estar presentes.

La producción de desechos es algo natural en todo proceso, lo vemos presente desde el mismo proceso de alimentación de todo ser vivo, no obstante, en el caso de la agroindustria se pueden producir desechos que son nada amigables con el medio ambiente, e incluso pueden afectar los equilibrios biológicos naturales, por esta razón la pertinencia ética de investigaciones que promuevan el reúso y reciclaje de desechos, así como el empleo de aguas de calidad en las labores de riego agrícola que en conjunto con la consideración de otros factores, propicien incrementos en los volúmenes y calidad de los productos agrícolas que serán posteriormente objeto de algún proceso agroindustrial.

Pero no solo es importante el considerar los factores de riesgo en cuanto a la generación del producto agroindustrial en base a la materia prima apropiada, sino que la ética debe conllevar a que el mismo producto no constituya un elemento de deterioro de la salud de los consumidores, lo que obliga a que su producción debe realizarse teniendo presente los posibles efectos secundarios, entre los cuales se enumeran la obesidad y diferentes tipos de diabetes, que constituyen otro tipo de pandemia con severas consecuencias en la población mundial. El empleo de monosacáridos o azúcares simples, de mejor utilización por parte del organismo celular, son una alternativa en el caso de endulzantes.

Una vez obtenido el producto final, surge la necesidad de determinar el período de vida útil, saber cómo la calidad se verá afectada durante el lapso de conservación, de tal forma que se garantice que, al momento de obtener el producto del anaquel por parte del consumidor, la salud de este no se verá afectada, y que dispondrá de un producto con la aptitud característica del mismo.

Todo lo anterior puede quedar salvaguardado, si se dispone de políticas agroalimentarias, que incluyan todos los elementos antes reseñados, es decir, la consideración desde el origen de la materia prima, su proceso y su pertinencia en la no afectación de la salud de los consumidores, pero además se requiere colocar el capital social y humano en sintonía con la gerencia emocional y propiciar experiencias de educación ambiental desde el mismo centro de formación de los recursos humanos como lo es la Universidad, la integración de todos estos aspectos los trata las investigaciones presentes en este volumen de la revista ASA.

Dr. Henry Rodríguez Moreno
Docente Titular Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)
Decanato de Agronomía-Programa Ingeniería Agroindustrial
hrodrigu@ucla.edu.ve
<http://orcid.org/0000-0001-7479-2467>

